

УДК 378:[02+930.25]:378.4(477.411)КНУКиМ
DOI: 10.31866/2616-7654.12.2023.293577

**ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ
ОСВІТНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ІНФОРМАЦІЙНА,
БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА
СПРАВА» У КИЇВСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВ**

Оксана Матвієнко,
докторка педагогічних наук, професорка,
Київський національний університет
культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: oxmix2017@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5772-848X

Михайло Цивін,
кандидат технічних наук, доцент,
Міжрегіональна академія управління персоналом
(Київ, Україна)
e-mail: tsyvin2012@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0312-5805

Світлана Хруц,
кандидатка наук із соціальних комунікацій,
Київський національний університет
культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: svektor.ua@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9349-7762

Мета статті – на основі семантичного аналізу документального потоку наукових публікацій, тематично присвячених сфері бібліотечної і документно-інформаційної діяльності та підготовці фахівців відповідного профілю, виконати аналіз змістових аспектів наукових розвідок як основоположних ідей, покладених в основу формування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Методи дослідження – загальнонаукові методи пізнання (аналізу, синтезу, абстрагування). У дослідженні використано метод групування публікацій за певними ознаками, що дало змогу зробити висновки щодо особливостей кожної групи; застосовано системний підхід до розгляду функціонування освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» як педагогічної системи.

Наукова новизна полягає у тому, що виділено актуальні кластери досліджень у науково-дослідній програмі освітньої спеціальності ІБАС у КНУКиМ, які концептуально окреслюють необхідні напрями наукового пошуку та подальшого системного формування науково-педагогічної школи підготовки фахівців документно-інформаційного профілю.

Основні висновки. Необхідною умовою функціонування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності, її системоутворюючим чинником є науково-дослідна програма, яка визначається змістом освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» відповідно до чинного стандарту.

Кластери досліджень у науково-дослідній програмі формування науково-освітньої школи спеціальності ІБАС представлені у таких аспектах:

- виявлення теоретико-методологічних основ розвитку бібліотечної, документознавчої та архівної освіти;
- обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку інноваційних освітньо-професійних програм;

- розвиток предметного поля діяльності фахівця за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
 - наукові концепції, методики, підходи як складові конструювання системи предметних знань у освітній компоненті;
 - теоретико-методологічне обґрунтування змісту та методики викладання освітніх компонент навчального плану.
- Ключові слова.* науково-педагогічна школа; освітня спеціальність; бібліотечна, документознавча, архівна освіта; інноваційні освітньо-професійні програми.

ВСТУП

Із початку введення спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ІБАС) у 2015 р. її розвиток характеризувався низкою суперечностей, зокрема, між пропонованою структурою, що поєднала у собі різні освітні спеціальності та професії майбутнього фахівця, і нерозробленістю теоретико-методологічних основ її подальшого функціонування. Динамічні зміни у технологіях діяльності, цифровізація професійного середовища, зміна суспільних вимог до змісту підготовки фахівця загострили ці суперечності і потребували формування *науково-педагогічної школи освітньої спеціальності* ІБАС. Увага у цій статті локалізована на формуванні такої школи у Київському національному університеті культури і мистецтв, у якому традиції підготовки фахівців інформаційного профілю для документно-комунікаційних установ сягають понад півстоліття.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Діяльність кафедри інформаційних технологій КНУКіМ, яка є випусковою для спеціальності ІБАС, аналізовано у публікації Н. Бачинської (2023). Зокрема, завідувачка кафедрою звернула увагу на внесок колективів кафедр у становлення та удосконалення навчального процесу у різні роки, що сприяло якісній підготовці кадрів, їх відповідності запитам ринку праці. Акцентовано, що на сучасному етапі свого історичного розвитку київська науково-освітня школа інформаційної, бібліотечної та архівної справи зміцнює традиції, набуті за попередні роки, і формує прогресивне бачення перспектив підготовки фахівців для документно-комунікаційних установ на рівні кращих світових стандартів.

На основі детального аналізу наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів, напрямів досліджень, тематики дисертаційних робіт, публікаційної активності кафедри інформаційних технологій КНУКіМ, участі у наукових, науково-практичних конференціях Т. Новальською (2023) визначено основні етапи, упродовж яких розвивалась та удосконалювалась науково-дослідна діяльність кафедри – починаючи із 1968 р. й дотепер.

Питання інтеграції наукової та освітньої (педагогічної) діяльності у сфері вищої освіти є предметом наукових студій. Так, у статті І. Таможської (2021) визначено зміст поняття «науково-педагогічна діяльність», акцентовано, що вона пов'язана зі здійсненням впливу на об'єкт навчання під час конструювання знань, накопичених у галузі тієї науки, що викладається, з метою формування в них системи професійних знань, умінь та навичок.

У формуванні науково-педагогічних шкіл важливим аспектом є дослідницька компетентність викладача вищої школи, яка розглядається як інтегрована особистісно-професійна якість фахівця, що відображає мотивацію до наукового пошуку, рівень володіння методологією педагогічного дослідження, особистісно-значущими якостями дослідника, зокрема такими, як здатність до творчої та інноваційної діяльності (Сисоева & Козак, 2016).

На доцільності конструювання змісту освіти на засадах інтеграції наукових знань шляхом дидактичного обґрунтування та використання реально існуючих, природних суттєвих взаємозв'язків між поняттями, явищами, науками наголошено у дослідженні Л. Гризун (2009).

Ці та інші наукові праці є теоретико-методологічною основою нашого дослідження, **мета** якого – на основі семантичного аналізу документального потоку наукових публікацій, тематично присвячених сфері бібліотечної та документно-інформаційної діяльності і підготовці фахівців відповідного профілю, виконати аналіз змістових аспектів наукових розвідок як основоположних ідей, покладених в основу формування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженні було застосовано загальнонаукові методи пізнання – аналізу, синтезу, абстрагування. Використано метод групування публікацій за певними ознаками, що дало змогу зробити висновки щодо особливостей кожної групи; застосовано системний підхід до розгляду функціонування освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» як педагогічної системи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ІБАС) є педагогічною системою у багатоманітності взаємопов'язаних структурних і функціональних компонентів, взаємодія яких підпорядкована досягненню єдиної мети навчання й виховання.

Поміж загальновизнаних у педагогічній науці виділяють такі умови створення й функціонування педагогічних систем (Внукова, 2015):

- педагогічні системи створюються тільки там і тоді, коли є усвідомлена потреба суспільства у вихованні або навчанні певної категорії людей, тобто коли суспільство ставить освітньо-виховну мету, яка обумовлює факт створення педагогічної системи;
- педагогічні системи виникають тоді, коли в суспільстві накопичена певна інформація, яка повинна стати предметом засвоєння;
- педагогічні системи можуть виникнути тоді, коли знайдені способи досягнення цілей, тобто знайдені засоби, форми й методи педагогічного впливу на певний контингент тих, хто навчається;
- педагогічна система може виникнути лише в тому випадку, якщо є педагоги, які відповідають цілям системи, володіють змістом освіти, засобами педагогічної комунікації, а також психологічними знаннями про об'єкт педагогічного впливу.

Розглядаючи освітню спеціальність, за якою здійснюється підготовка здобувачів освіти в університеті, у сукупності всіх її елементів та взаємозв'язків між ними як педагогічну систему, зазначимо, що реалізація вищенаведених умов можлива за єдності наукової та освітньої діяльності в університеті, зокрема, на випусковій кафедрі за певною спеціальністю.

У наших попередніх студіях (Матвієнко & Цивін, 2020) сукупність нового науково-педагогічного і методичного знання для системної реалізації в освітньо-виховному процесі у сфері підготовки фахівців певного напрямку та рівня кваліфікації визначено як *науково-педагогічну школу освітньої спеціальності*.

До продукту діяльності науково-педагогічної школи відносяться навчальні, методичні матеріали, наукові публікації, монографії, дисертації, а також зафіксоване в посібниках і підручниках науково-педагогічне знання та авторські методики викладання дисциплін, узагальнені в системних дослідженнях (дисертація і монографія) та викладені в наукових статтях міркування щодо розвитку науки, технологій і методик підготовки фахівців за відповідною спеціальністю. Ці матеріали в різних аспектах відображають предметне поле діяльності майбутнього фахівця, слугують теоретико-методологічною основою прогнозування та проектування перспективної моделі його підготовки та формування компетентностей, становлять *інформаційну модель науково-педагогічної школи освітньої спеціальності* в широкому розумінні – як соціально-освітнього явища в певній предметній сфері підготовки фахівців.

Необхідною умовою функціонування науково-педагогічної школи, її системоутворюючим чинником є *науково-дослідна програма* – сукупність і послідовність теорій, пов'язаних спільністю основоположних ідей та принципів.

Екстраполюючи цей термін на предмет нашого дослідження, приймемо, що науково-дослідна програма, яка забезпечує інтеграцію наукової та освітньої діяльності на кафедрі університету, рамково визначається змістом освітньої спеціальності ІБАС відповідно до стандарту і ґрунтується на взаємозв'язку таких складових: *освітньо-професійна програма підготовки (ОПП) – навчальні плани підготовки – зміст освітніх компонент підготовки майбутнього фахівця*.

Умовно можемо виділити такі кластери досліджень у науково-дослідній програмі спеціальності ІБАС у контексті інтеграції наукової та освітньої діяльності:

- виявлення теоретико-методологічних основ розвитку бібліотечної, документознавчої та архівної освіти;
- обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку інноваційних освітньо-професійних програм;
- розвиток предметного поля діяльності фахівця за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
- наукові концепції, методики, підходи як складові конструювання системи предметних знань у освітній компоненті;
- теоретико-методологічне обґрунтування змісту та методики викладання освітніх компонентів навчального плану.

Закономірним результатом таких досліджень є пропозиції інновацій у змісті та спрямованості освітньо-професійних програм, оновлення робочих програм та

силабусів освітніх компонент, підготовка й видання навчально-методичної літератури з освітніх компонент навчального плану.

Усвідомлюючи неможливість охопити та проаналізувати у межах статті значний доробок, представлений у наукових публікаціях професорсько-викладацького складу, залученого у різні роки до підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної, документознавчої, архівної освіти, локалізуємо увагу на публікаціях останніх років, які відображають динамічні зміни у освіті документно-інформаційного профілю.

Дослідження, спрямовані на виявлення теоретико-методологічних основ розвитку бібліотечної, документознавчої та архівної освіти

Спеціальність ІБАС розвивається відповідно до динамічного розвитку предметних сфер діяльності – бібліотечна, архівна сфери, документаційне забезпечення управління, інформаційно-комунікативна діяльність. Від часу введення спеціальності (2015 р.) наукові розвідки професорсько-викладацького складу КНУКіМ щодо стану та перспектив її розвитку становлять значний за обсягом та предметний за змістом документальний потік публікацій. Так, у роботах Н. Бачинської (2018) окреслено характерні етапи розвитку бібліотечно-інформаційної освіти в Україні, Т. Новальською і Н. Бачинською (2019) представлено історичні аспекти розвитку бібліотечної освіти у КНУКіМ, у статтях В. Бездрабко (2018, 2020) предметну увагу приділено архівній та документознавчій освіті.

Введення спеціальності ІБАС спонукало звернутись до проблем її подальшого розвитку у статтях О. Матвієнко і М. Цивіна (2016; Матвієнко, 2018), у тому числі, і стосовно змістового наповнення складової «інформаційна справа».

Дослідження, спрямовані на виявлення теоретико-методологічних основ розвитку бібліотечної, документознавчої та архівної освіти, історії їх становлення та розвитку, у контексті методології можна вважати дескриптивною (описовою) формою методологічного знання, у межах якої відбувається рефлексія вихідних підстав та передумов наукового пізнання, здійснювана, як правило, постфактум стосовно до наукових підходів, що виникають (Туриніна, 2018).

Слід зауважити, щодо сутності дескриптивної методології дослідники зазначають: «...говорячи про опис, маємо на увазі науково-пізнавальний опис – сукупність знань у певній сфері явищ, включаючи сюди також і теоретичне пояснення, коли йдеться не тільки про досвід, що розглядається, але й про внутрішній зміст (сутність) досліджуваних процесів» (Дубасенюк, 2012, с. 217).

Обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку інноваційних освітньо-професійних програм

Динамічний розвиток спеціальності ІБАС в умовах цифровізації всіх сфер соціальної практики характеризується пропозиціями міждисциплінарних інноваційних освітньо-професійних програм. Обґрунтування теоретико-методологічних основ їх реалізації відбувається відповідно до вимог ринку праці шляхом звертання до стандартів освіти за спеціальностями, у взаємодії з якими формується міждисциплінарне компетентнісне поле майбутнього фахівця.

Зокрема, у статтях О. Матвієнко та М. Цивіна (2021b) окреслено «цифрові професії» фахівця з інформаційних ресурсів, які є актуальними в умовах розвитку цифрового середовища, Н. Бачинською (2022a) проаналізовано традиційні й ін-

новаційні освітньо-професійні програми (ОПП) спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Пропозиції нових спеціалізацій і дидактичне обґрунтування вже уведених до навчального процесу ОПП предметно представлено у таких наукових розвідках:

– концептуальні підходи до підготовки інтернет-маркетолога окреслені у роботах Н. Бачинської, В. Касьяна, Т. Новальської (Новальська & Касьян, 2021; Новальська & Бачинська, 2022);

– теоретико-методологічне обґрунтування інноваційних за назвою та змістом ОПП у межах спеціальності ІБАС «Інтернет-журналістика та блогінг», «Медіакомунікації та діджитал продакшн», «Менеджмент веб-проектів, дизайн цифрового контенту» здійснено у статтях Н. Бачинської (2022b, 2022c, 2022d);

– пропозиції підготовки HR-менеджера та менеджера цифрових трансформацій із галузевою спеціалізацією у сфері бібліотечно-інформаційної та архівної діяльності, а також обґрунтування спеціалізації документознавців у сфері управління документацією у цифровому середовищі умотивовані у статтях О. Матвієнко та М. Цивіна (2021a, 2021c).

Узагальнення висновків та результатів цих та інших наукових досліджень дало змогу розробити навчальні посібники «Вступ до фаху» для спеціалізацій «Документознавець, менеджер органів державної влади та управління», «Менеджер веб-контенту», «HR-менеджер» (Бачинська та ін., 2021a, 2021b, 2021c).

Наукові дослідження як складова конструювання системи предметних знань у освітній компоненті

Конструювання системи предметних знань освітніх компонент навчального плану є відображенням певних складових відповідної науки і має охоплювати поряд із класичними поняттями також фрагменти сучасних наукових досягнень, припускати цілеспрямовану реалізацію міждисциплінарних і внутрішньодисциплінарних зв'язків (Рахманов & Алпатова, 2017).

Зважаючи на змістові та структурні еволюції навчальних планів підготовки за спеціальністю ІБАС, у результаті яких змінювалась присутність тих або інших освітніх компонент, та враховуючи складність масштабного аналізу у межах статті, зупинимось на кількох прикладах наукових студій.

Тематика, порушена у аналізованих нижче статтях, відповідає змісту відповідних освітніх компонент, у яких формуються фахові компетентності при підготовці фахівця за спеціальністю ІБАС.

Так, у статтях В. Варенка (2021, 2022) та В. Варенка і З. Сverdлик (2019a, 2019b) висвітлено сучасні погляди на інформаційно-аналітичну діяльність, систематизовано та узагальнено знання про електронні комунікації в інформаційно-аналітичній діяльності з погляду сьогодення і перспектив їх використання, виявлено роль моделювання в інформаційних процесах із погляду розкриття латентної (прихованої) інформації та її вплив на прийняття ефективних рішень, представлено нові знання про операційну аналітику, проаналізовано конкретні автоматизовані аналітичні системи.

Розглянуте у статтях дослідників коло питань є підґрунтям конструювання системи сучасних предметних знань у освітній компоненті «Інформаційно-аналітична діяльність».

Студіювання документознавчої термінології в Україні у статтях М. Цілини (2020) є методологічною основою для всіх дисциплін документознавчого спрямування у формуванні фахової мови як сукупності всіх мовних засобів, які використовуються в комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між всіма фахівцями документознавчої галузі.

Документознавчі студії З. Свєрдлик та Л. Пізнюк (2019; Свєрдлик, 2019), присвячені стану, змісту і видам сучасних документів у різних сферах соціальної практики, відповідають предмету вивчення дисциплін документно-інформаційного циклу і сприяють набуттю відповідних компетентностей здобувачами освіти.

Новітні практики Англії, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки у сфері гарантування конфіденційності документа, основні рекомендації щодо захисту конфіденційної інформації, конфіденційні угоди, запроваджені за кордоном, системні заходи проти загроз, що виникають у процесі роботи з конфіденційними документами, досліджені у наукових розвідках М. Цілини (2022), є суттєво важливими для формування змісту навчальної дисципліни «Захист інформації» та відповідних компетентностей майбутнього фахівця.

Основні тенденції реінжинірингу електронного документообігу відповідно до розвитку сучасних цифрових технологій розглянуто у статті Л. Грінберг (2018). Зазначимо, що тематичні студії цього проблемного напрямку становлять системоутворюючу складову у змісті відповідної навчальної дисципліни та формуванні фахових компетентностей здобувачів освіти.

Науково-методичним підґрунтям змісту інноваційної освітньої компоненти «OSINT-технології», метою вивчення якої є освоєння теоретичних та організаційно-технологічних основ розвідки інформації по відкритих джерелах, її консолідації та формування умінь з оцінки одержаних результатів, слугують публікації О. Матвієнко та М. Цивіна (2023).

Теоретико-методологічні дослідження, безпосередньо пов'язані зі змістом та методикою викладання освітніх компонентів навчального плану

Досягнення цілей навчання, формування необхідних компетентностей, усунення суперечностей як змістового, так і методичного порядку у викладанні освітніх компонентів навчального плану потребують наукової обґрунтованості системи знань, навичок і умінь, визначених для кожної освітньої компоненти.

Нові освітні компоненти, що вводяться до навчальних планів підготовки за інноваційними ОПП, вимагають відповідного обґрунтування з погляду змісту та формування компетентнісного поля здобувача освіти.

Так, у статтях В. Касьяна (2021a, 2021b) представлені міркування щодо імплементації до змісту підготовки фахівців таких дисциплін, як «Маркетинг некомерційних суб'єктів», репрезентовано концептуальні основи викладання дисципліни «Інформаційний менеджмент». Наукові розвідки дослідника стали підґрунтям уведення до навчальних планів дисципліни «Інформаційний маркетинг».

Виявлення змістової та організаційно-комунікативної компонент практичної підготовки студентів представлено у наукових пошуках Л. Прокопенко (2021).

Розглянуті інші наукові публікації, доповіді та тези у матеріалах наукових міжнародних конференцій формують науково-методичне підґрунтя підготовки фахівців за спеціальністю ІБАС.

У представленій нами розвідці не проаналізовано такі напрями інтеграції наукової та освітньої діяльності, як наукові дослідження, що презентують інноваційний розвиток предметного поля діяльності майбутнього фахівця у системі документно-інформаційних комунікацій, системні наукові дослідження (кандидатські та докторські дисертації), а також підручники, навчальні посібники, практикуми, підготовлені представниками науково-освітньої школи КНУКіМ для навчання фахівців документно-інформаційного профілю. Вважаємо їх окремими напрямками подальшого наукового аналізу у наукових студіях колег та наших наукових пошуках.

Здійснений у цій статті попередній аналіз інтеграції наукової на освітньої діяльності професорсько-викладацького складу КНУКіМ у формуванні науково-педагогічної школи освітньої спеціальності ІБАС свідчить, що її науково-дослідна програма у всіх виділених кластерах досліджень є продуктивною і має всі можливості для подальшого розгортання.

ВИСНОВКИ

Необхідною умовою функціонування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності, її системоутворюючим чинником є *науково-дослідна програма*, яка забезпечує інтеграцію наукової і освітньої діяльності на кафедрі університету, рамково визначається змістом освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» відповідно до чинного стандарту і ґрунтується на взаємозв'язку таких складових: суспільна потреба підготовки фахівця – освітньо-професійна програма підготовки – навчальні плани підготовки – зміст освітніх компонент підготовки майбутнього фахівця.

Умовними кластерами досліджень у науково-дослідній програмі формування науково-освітньої школи спеціальності ІБАС у контексті інтеграції наукової та освітньої діяльності є:

- виявлення теоретико-методологічних основ розвитку інформаційної, бібліотечної, документознавчої та архівної освіти;
- обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку інноваційних освітньо-професійних програм;
- розвиток предметного поля діяльності фахівця за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
- наукові концепції, методики, підходи як складові конструювання системи предметних знань у освітній компоненті;
- теоретико-методологічне обґрунтування змісту та методики викладання освітніх компонент навчального плану.

Розглянуті у статті публікації за обсягом не вичерпують значний науковий доробок професорсько-викладацького складу КНУКіМ у царині інтегративного взаємозв'язку документно-інформаційної науки та освіти, однак свідчать про продуктивність формування науково-педагогічної школи спеціальності ІБАС та можливості подальшого розгортання цього процесу.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Бачинська, Н. (2018). Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 3, 57–67.
- Бачинська, Н. (2022a). Запровадження освітньо-професійних програм спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: традиції та інновації. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 4, 95–101. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269816>
- Бачинська, Н. (2022b). Освітньо-професійна програма «Інтернет-журналістика та блогінг»: міждисциплінарність у змісті спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 10, 126–136. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269486>
- Бачинська, Н. (2022c). Освітньо-професійна програма «Медіакомунікації та діджитал продакшн»: концептуальні підходи до підготовки фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Вісник Харківської державної академії культури*, 62, 86–99. <https://doi.org/10.31516/2410-5333.062.06>
- Бачинська, Н. (2022d). Освітньо-професійна програма «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту»: трудові функції та види діяльності майбутнього фахівця. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 5(2), 231–242. <https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270126>
- Бачинська, Н. (2023, 18–20 травня). Підготовка фахівців для документно-комунікаційних установ у Київському національному університеті культури і мистецтв (з нагоди 55-річного ювілею). В *Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі* [Матеріали конференції] (с. 15–18). Київський національний університет культури і мистецтв.
- Бачинська, Н. А., Матвієнко, О. В., & Цивін, М. Н. (2021a). *Документознавець, менеджер органів державної влади та управління: вступ до фаху*. Видавництво Ліра-К.
- Бачинська, Н. А., Матвієнко, О. В., & Цивін, М. Н. (2021b). *Менеджер веб-контенту: вступ до фаху*. Видавничий центр КНУКіМ.
- Бачинська, Н. А., Матвієнко, О. В., & Цивін, М. Н. (2021c). *HR-менеджер: вступ до фаху*. Видавничий центр КНУКіМ.
- Бездрабко, В. В. (2018). Архівна освіта в Україні: стан і перспективи. *Сумський історико-архівний журнал*, 31, 5–17. <https://doi.org/10.21272/shaj.2018.i31.p.5>
- Бездрабко, В. В. (2020). Актуальні проблеми документознавства в Україні. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 26–41. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2020.205365>
- Варенко, В. М. (2021). Операційна (онлайн) аналітика: реалії та перспективи. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 35–41. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229852>
- Варенко, В. М. (2022). Системні методи в аналітиці: практика і проблеми вибору. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 48–54. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2022.257260>
- Варенко, В., & Свердлик, З. (2019a). Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації. *Вісник Книжкової палати*, 2, 37–40.
- Варенко, В., & Свердлик, З. (2019b). Нестандартні методи збору інформації в аналітиці. *Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні наук*, 7, 11–25. <https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-7-11-25>
- Внукова, О. М. (2015). *Методологічні засади професійної освіти*. Київський національний університет технологій та дизайну.
- Гризун, Л. Е. (2009). *Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань* [Автореферат дисертації доктора педа-

- гогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди].
- Грінберг, Л. Ф. (2018). Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 2, 80–86.
- Дубасенюк, О. А. (2012). Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень. В Д. В. Чернілевський (Ред.), *Методологія наукової діяльності* (3-тє вид., с. 216–241). Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.
- Касьян, В. (2021а). Маркетинг некомерційних суб'єктів: імплементація до змісту підготовки за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Бібліотечний вісник*, 2, 80–90.
- Касьян, В. (2021b). Проблемні контексти сучасної гуманітаристики: концептуальні основи змісту навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент». *Питання культурології*, 37, 159–168. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236017>
- Матвієнко, О. (2018). Бібліотечна освіта в Україні: «креативне руйнування» чи шлях до поступового зникнення? *Вісник Книжкової палати*, 11, 39–42.
- Матвієнко, О., & Цивін, М. (2016). Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: у пошуках «інформаційного фахівця». *Вісник Книжкової палати*, 10, 32–35.
- Матвієнко, О., & Цивін, М. (2020). Науково-педагогічні школи в документознавчій освіті: сучасні особливості формування й розвитку. *Вісник Книжкової палати*, 1, 23–28. [https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.1\(282\).23-28](https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.1(282).23-28)
- Матвієнко, О., & Цивін, М. (2021а). Менеджер цифрових трансформацій у сфері бібліотечно-інформаційної та архівної діяльності: галузева спеціалізація. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 2, 14–22. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2021.238774>
- Матвієнко, О., & Цивін, М. (2021b). «Цифрові» професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 7, 58–70. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279>
- Матвієнко, О., & Цивін, М. (2021с). HR-менеджер: професія «людина – знакова система» за освітньою спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Вісник Книжкової палати*, 7, 13–17.
- Матвієнко, О., & Цивін, М. (2023, 31 березня). Потенціал використання OSINT у проведенні заходів, пов'язаних з інноваційною розвідкою. В *Актуальні питання використання методів і засобів OSINT у роботі підрозділів захисту національної державності* [Матеріали Круглого столу] (Ч. 1, с. 32–35.). Національна академія Служби безпеки України.
- Новальська, Т. В. (2023, 18–20 травня). Основні етапи розвитку науково-дослідної діяльності кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв. В *Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі* [Матеріали конференції] (с. 18–20). Київський національний університет культури і мистецтв.
- Новальська, Т., & Бачинська, Н. (2019). Бібліотечно-інформаційна освіта в КНУКіМ в контексті історії (до 50-річного ювілею започаткування бібліотечно-інформаційної освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв). *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 124–132.
- Новальська, Т., & Бачинська, Н. (2022). Інтернет-маркетолог за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: функції і компетентності у конвергентних професійних практиках. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 9, 125–136. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187>
- Новальська, Т., & Касьян, В. (2021) Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 7, 71–82. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297>

- Прокопенко, Л. І. (2021). Науково-педагогічна (асистентська) практика у підготовці магістрів інформаційної сфери: сутність та особливості. *Virtus*, 50, 115–119.
- Рахманов, В. О., & Алпатова, О. В. (2017). Конструювання змісту навчальних дисциплін для підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету. *Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія*, 10, 118–124. <https://doi.org/10.18372/2411-264X.10.12517>
- Свердлик, З. (2019). Документно-інформаційне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу в Україні. *Студії з архівної справи та документознавства*, 26–27, 114–122.
- Свердлик, З. М., & Пізнюк, Л. В. (2019). Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 82–88.
- Сисова, С., & Козак, Л. (2016). Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика*, 1–2, 39–44.
- Таможська, І. В. (2021). Зміст поняття «науково-педагогічна діяльність» в контексті сучасної парадигми освіти. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія*, 2(22), 42–47. <https://doi.org/10.32342/2522-4115-2021-2-22-5>
- Туриніна, О. Л. (2018). *Методологія та методи психологічного дослідження*. Видавничий дім «Персонал».
- Цілина, М. (2020). Новітні лінгвістичні аспекти української документознавчої термінології і структури заголовка законодавчих документів (на матеріалі законів, постанов і розпоряджень Верховної Ради України). *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 2, 13–19. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2020.221149>
- Цілина, М. (2022). Зарубіжний досвід забезпечення захисту конфіденційної інформації. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 9, 22–32. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259142>

REFERENCES

- Bachynska, N. (2018). Bibliotechno-informatsiina osvita v Ukraini: etapy rozvytku ta kharakterni oznaky [Library and information education in Ukraine: development stages and characteristics]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 3, 57–67 [in Ukrainian].
- Bachynska, N. (2022a). Zaprovadzhennia osvitho-profesiinykh proqram spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava": tradytsii ta innovatsii [Implementation of educational and professional programs of specialty 029 "Information, library and archives": traditions and innovations]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 4, 95–101. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269816> [in Ukrainian].
- Bachynska, N. (2022b). Osvitho-profesiina prohrama "Internet-zhurnalistyka ta blohinh": mizhdystyplinarynist u zmisti spetsialnosti "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" [Educational and professional programme "Online journalism and blogging": interdisciplinary content of the speciality "Information, library and archival management"]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 10, 126–136. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269486> [in Ukrainian].
- Bachynska, N. (2022c). Osvitho-profesiina prohrama "Mediakomunikatsii ta didzhytal prodakshn": kontseptualni pidkhody do pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" [Educational and professional program "Media communications and digital production": conceptual approaches to the training of specialists in the specialty of "Information, library and archive affairs"]. *Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture*, 62, 86–99. <https://doi.org/10.31516/2410-5333.062.06> [in Ukrainian].

- Bachynska, N. (2022d). Osvitno-profesiina prohrama "Menedzhment vebproiektiv, dizain tsyfrovoho kontentu": trudovi funksi i ta vydy diialnosti maibutnoho fakhivtsia [Educational and professional program web project management, digital content design: labor functions and activities' types of the future specialist]. *Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere*, 5(2), 231–242. <https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270126> [in Ukrainian].
- Bachynska, N. (2023, May 18–20). Pidhotovka fakhivtsiv dlia dokumentno-komunikatsiinykh ustanov u Kyivskomu natsionalnomu universyteti kultury i mystetstv (z nahody 55-rychnoho yuvileiu) [Training of specialists for document and communication institutions at the Kyiv National University of Culture and Arts (on the occasion of the 55th anniversary)]. In *Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti* [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 15–18). Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].
- Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021a). *Dokumentoznavets, menedzher orhaniv derzhavnoi vlyady ta upravlinnia: vstup do fakhu* [Document expert, manager of state authorities and management: introduction to the profession]. Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].
- Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021b). *Menedzher veb-kontentu: vstup do fakhu* [Web content manager: introduction to the profession]. KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].
- Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021c). *HR-menedzher: vstup do fakhu* [HR manager: introduction to the profession]. KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].
- Bezdrabko, V. V. (2018). Arkhivna osvita v Ukraini: stan i perspektyvy [Archive education in Ukraine: state and prospects]. *Sumy Historical and Archival Journal*, 31, 5–17. <https://doi.org/10.21272/shaj.2018.i31.p.5> [in Ukrainian].
- Bezdrabko, V. V. (2020). Aktualni problemy dokumentoznavstva v Ukraini [Actual problems of documentation science in Ukraine]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 1, 26–41 <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2020.205365> [in Ukrainian].
- Dubaseniuk, O.A (2012). Metodolohiia, metodyka i metody orhanizatsii naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology, techniques and methods of organizing scientific and pedagogical research]. In D. V. Chernilevskyi (Ed.), *Metodolohiia naukovo diialnosti* [Methodology of scientific activity] (3rd ed., pp. 216–241). Akademiia mizhnarodnoho spivrobotnytstva z kreatyvnoi pedahohiky [in Ukrainian].
- Hrinberh, L. F. (2018). Osnovni tendentsii reinzhynirynhu dokumentoobihu v ustanovakh Ukrainy [Main trends of re-engineering of workflow in Ukraine's institutions]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 2, 80–86 [in Ukrainian].
- Hryzun, L. E. (2009). *Dydaktychni osnovy proektuvannia modulnoi struktury navchalnoi dystsypliny na zasadakh intehtratsii naukovykh znan* [Didactic basics of designing a modular structure of an educational discipline based on the integration of scientific knowledge] [Abstract of DSc Dissertation, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University] [in Ukrainian].
- Kasian, V. (2021a). Marketynh nekomertsiiynykh subiektiv: implementatsiia do zmistu pidhotovky za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" [Marketing of non-commercial subjects: implementation to the content of training in specialty 029 "Information, library and archive"]. *Biblioteknyi visnyk*, 2, 80–90 [in Ukrainian].
- Kasian, V. (2021b). Problemni konteksty suchasnoi humanitarystyky: kontseptualni osnovy zmistu navchalnoi dystsypliny "Informatsiinyi menedzhment" [Problematic contexts of modern humanities: conceptual framework of the content of the academic discipline "Information management"]. *Issues in Cultural Studie*, 37, 159–168. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236017> [in Ukrainian].

- Matviienko, O. (2018). Bibliotechna osvita v Ukraini: "kreatyvne ruinovannia" chy shliakh do postupovoho znyknennia [Library education in Ukraine: "creative destruction" or the path to gradual disappearance]? *Bulletin of the Book Chamber*, 11, 39–42 [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2016). Spetsialnist 029 "Informatsiina. bibliotechna ta arkhivna sprava": u poshukakh "informatsiinoho fakhivtsia" [Specialty 029 "Information, library and Archival affairs": in search of an "information specialist"]. *Bulletin of the Book Chamber*, 10, 32–35 [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2020). Naukovo-pedahohichni shkoly v dokumentoznavchii osviti: suchasni osoblyvosti formuvannia y rozvytku [Scientific and pedagogical schools in documentary education: modern features of formation and development]. *Bulletin of the Book Chamber*, 1, 23–28. [https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.1\(282\).23-28](https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.1(282).23-28) [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021a). Menedzher tsyfrovyykh transformatsii u sferi bibliotechno-informatsiinoi ta arkhivnoi diialnosti: haluzeva spetsializatsiia [Manager of digital transformations in the field of library information and archival activity: industry specialization]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 2, 14–22. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2021.238774> [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021b). "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvithni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" professions of the information specialist: educational prospects and labor market requirements]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 7, 58–70. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279> [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021c). HR-menedzher: profesiia "liudyna – znakova systema" za osvithnoi spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [HR-manager: profession "the person – sign system" in the educational specialty "Information, library and archival affairs"]. *Bulletin of the Book Chamber*, 7, 13–17 [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2023, March 31). Potentsial vykorystannia OSINT u provedenni zakhodiv, poviazanykh z innovatsiinoiu rozvidkoiu [The potential of using OSINT in conducting activities related to innovative intelligence]. In *Aktualni pytannia vykorystannia metodiv i zasobiv OSINT u roboti pidrozdiliv zakhystu natsionalnoi derzhavnosti* [Actual issues of the use of OSINT methods and means in the work of units for the protection of national statehood] [Roundtable materials] (Pt. 1, pp. 32–35). National Academy of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].
- Novalska, T. V. (2023, May 18–20). Osnovni etapy rozvytku naukovo-doslidnoi diialnosti kafedry informatsiinykh tekhnolohii Kyivskoho natsionalnogo universytetu kultury i mystetstv [The main stages of the development of research activities of the Department of Information Technologies of the Kyiv National University of Culture and Arts]. In *Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti* [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 18–20). Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].
- Novalska, T., & Bachynska, N. (2019). Bibliotechno-informatsiina osvita v KNUKiM v konteksti istorii (do 50-richnogo yuvileiu zapochatkuvannia bibliotechno-informatsiinoi osvity v Kyivskomu natsionalnomu universyteti kultury i mystetstv) [Bibliotic-informational education in KNUKiM in the context of history and the present (On the 50th anniversary of the beginning of library and information education at the Kiev National University of Culture and Arts).]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 1, 124–132 [in Ukrainian].
- Novalska, T., & Bachynska, N. (2022). Internet-marketoloh za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava": funktsii i kompetentnosti u konverhentnykh profesiinykh praktykakh [Internet marketing specialist in programme subject area "Information, library and archival studies": functions and competences in convergent professional

- practices]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 9, 125–136. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187> [in Ukrainian].
- Novalska, T., & Kasian, V. (2021) Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, biblioteczna ta arkhivna sprava" [Theoretical and methodological fundamentals of internet marketing training in specialty 029 "Information, library and archival affairs"]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 7, 71–82. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297> [in Ukrainian].
- Prokopenko, L. I. (2021). Naukovo-pedahohichna (asystentska) praktyka u pidhotovtsi mahistriv informatsiinoi sfery: sutnist ta osoblyvosti [Scientifically pedagogical (assistant) practice in preparation of master's degrees of informative sphere: essence and features]. *Virtus*, 50, 115–119 [in Ukrainian].
- Rakhmanov, V. O., & Alpatova, O. V. (2017). Konstruiuvannia zmistu navchalnykh dystsyplin dlia pidhotovky maibutnykh inzheneriv v umovakh osvितno-informatsiinoho seredovyshcha tekhnichnoho universytetu [Constructing of contents of educational disciplines for preparation of future engineers in the educational information environment of the technical university]. *Proceedings of the National Aviation University. Pedagogy. Psychology*, 10, 118–124. <https://doi.org/10.18372/2411-264X.10.12517> [in Ukrainian].
- Sverdlyk, Z. (2019). Dokumentno-informatsiine zabezpechennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini [Documentary and information support of social responsibility of business in Ukraine]. *Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva*, 26–27, 114–122 [in Ukrainian].
- Sverdlyk, Z. M., & Pizniuk, L. V. (2019). Orhanizatsiia diialnosti bankivskykh ustanov: dokumentno-informatsiinyi aspekt [Organization of activities of banking institutions: document-information aspect]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 1, 82–88 [in Ukrainian].
- Sysoieva, S., & Kozak, L. (2016). Doslidnytska kompetentnist vykladacha vyshchoi shkoly: prohrama rozvytku [Research competence of higher education teacher: program of developmen]. *Continuing Professional Education: Theory and Practice*, 1–2, 39–44 [in Ukrainian].
- Tamozhska, I. V. (2021). Zmist poniattia "naukovo-pedahohichna diialnist" v konteksti suchasnoi paradyhmy osvity [Content of the concept "scientific and pedagogical activity" in the framework of modern educational paradigm]. *Bulletin of Alfred Nobel University. Series Pedagogy and Psychology*, 2(22), 42–47. <https://doi.org/10.32342/2522-4115-2021-2-22-5> [in Ukrainian].
- Tsilyna, M. (2020). Novitni linhvistychni aspekty ukrainskoi dokumentoznavchoi terminolohii i struktury zaholovka zakonodavchykh dokumentiv (na materiali zakoniv, postanov i rozporiadzhen Verkhovnoi Rady Ukrainy) [Modern linguistic aspects of ukrainian terminology of record studies and title structure of legislative documents (on the material of laws, resolutions, and orders of the Verkhovna Rada of Ukraine)]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 2, 13–19. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2020.221149> [in Ukrainian].
- Tsilyna, M. (2022). Zarubizhnyi dosvid zabezpechennia zakhystu konfidentsiinoi informatsii [Foreign experience and practice of ensuring the confidentiality of information and creating secure conditions for the functioning of documents]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 9, 22–32. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259142> [in Ukrainian].
- Turykina, O. L. (2018). *Metodolohiia ta metody psykholohichnoho doslidzhennia* [Methodology and methods of psychological research]. Vydavnychiy dim "Personal" [in Ukrainian].
- Varenko, V. M. (2021). Operatsiina (onlain) analytika: realii ta perspektyvy [Operational (online) analytics: realities and prospects]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 1, 35–41. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229852> [in Ukrainian].

- Varenko, V. M. (2022). Systemni metody v analitytsi: praktyka i problemy vyboru [System methods in analytics: practice and problems of choice]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 1, 48–54. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2022.257260> [in Ukrainian].
- Varenko, V., & Sverdlyk, Z. (2019a). Dotrymannia zakoniv formalnoi lohiky pid chas analizu informatsii [Compliance with the laws of formal logic during information analysis]. *Bulletin of the Book Chamber*, 2, 37–40 [in Ukrainian].
- Varenko, V., & Sverdlyk, Z. (2019b). Nestandardni metody zboru informatsii v analitytsi [Non-standard methods of information collection in analytics]. *Society. Document. Communication. A Series of "Historical science"*, 7, 11–25. <https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-7-11-25> [in Ukrainian].
- Vnukova, O. M. (2015). *Metodolohichni zasady profesiinoi osvity* [Methodological principles of professional education]. Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

UDC 378:[02+930.25]:378.4(477.411)KNUCA

**ESTABLISHMENT OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOL
OF EDUCATIONAL SPECIALITY “INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL
STUDIES” AT KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS**

Oksana Matvienko,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Kyiv, Ukraine)*

e-mail: oxmix2017@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5772-848X

Mykhailo Tsyvin,

*PhD in Technical Sciences, Associate Professor,
International Academy of Personnel Management
(Kyiv, Ukraine)*

e-mail: tsyvin2012@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0312-5805

Svitlana Khrushch,

*PhD in Social Communications,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Kyiv, Ukraine)*

e-mail: svektor.ua@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9349-7762

The aim of the article is to perform an analysis of content aspects of scientific research as fundamental ideas that form the basis of establishing the scientific and pedagogical school of educational speciality “Information, library and archival studies” at Kyiv National University of Culture and Arts. It can be reached on the groundwork of semantic analysis of the scientific publications document flow, thematically dedicated to the field of library, document and information activity and training of the relevant profile specialists.

Research methods are general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, abstraction). The research used the method of grouping publications according to certain characteristics, which made it possible to receive conclusions in peculiarities of each group; the systematic approach was applied to researching the educational speciality “Information, library and archival studies” functioning as an educational system.

Scientific novelty lies in the fact that relevant investigation clusters were identified in the scientific research programme of educational speciality of ILAS (IBAS) at KNUCA (KNUKiM), which conceptually outline the necessary directions of scientific study and further systematic formation of the scientific and pedagogical school for training specialists in document and information profile.

Main conclusions. A necessary condition for functioning of the scientific and pedagogical school in educational speciality, as well as its system forming factor is *a scientific research programme*, which is determined by the content of educational speciality “Information, library and archival studies” in accordance with the current standard.

Studying clusters in the scientific and research programme of forming the scientific and pedagogical school of the ILAS (IBAS) speciality are presented in such aspects:

- identification of theoretical and methodological foundations of the library, documentary and archival education development;
- substantiation of theoretical and methodological foundations of the innovative educational and professional programmes development;
- development of the subject field of the professional’s activity in speciality “Information, library and archival studies”;
- scientific concepts, methods, approaches as bases of constructing the system of subject knowledge in the educational component;
- theoretical and methodological substantiation of the content and methods of teaching the educational components of the curriculum.

Keywords: scientific and pedagogical school; educational speciality; library, documentary, archival education; innovative educational professional programmes.

Стаття надійшла до редакції 29.05.2023 р.